

УДК 631.526.32:635.646
AGRIS F30

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/19>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОНОРОВ ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ СОРТОВ БАКЛАЖАНА

©*Кигашпаева О. П.*, ORCID: 0000-0003-4578-6177, канд. с.-х. наук,
Прикаспийский аграрный научный центр РАН, г. Камызяк, Россия, okigashpaeva@mail.ru

©*Авдеев А. Ю.*, ORCID: 0000-0002-8118-1143, канд. с.-х. наук,
Прикаспийский аграрный научный центр РАН, г. Камызяк, Россия

©*Джабраилова В. Ю.*, ORCID: 0000-0002-3110-0149,
Прикаспийский аграрный научный центр РАН, г. Камызяк, Россия

THE USE OF DONORS OF VALUABLE FEATURE IN THE CREATION OF NEW VARIETIES OF EGGPLANT

©*Kigashpaeva O.*, ORCID: 0000-0003-4578-6177, Ph.D., Caspian Agrarian Research Center of
the RAS, Kamzyyak, Russia, okigashpaeva@mail.ru

©*Avdeev A.*, ORCID: 0000-0002-8118-1143, Ph.D.,

Caspian Agrarian Research Center of the RAS, Kamzyyak, Russia

©*Ddzhabrailova V.*, ORCID: 0000-0002-3110-0149, Caspian Agrarian Research Center of the
RAS, Kamzyyak, Russia

Аннотация. В результате селекции баклажана выделен генетический источник многосложной кисти с хорошо выполненными плодами весом 30–40 г и их количеством в одной кисти по 5–7 шт. Использование обнаруженных доноров в селекции позволит создавать сорта баклажана нового типа для расширения существующего сортимента обеспечения и значительно увеличить урожай культуры баклажана, особенно в условиях высокого плодородия почвы и применения передовых технологий с использованием водно-минерального капельного питания.

Abstract. As a result of the selection of eggplant the genetic source of a multisyllabic brush with well-executed fruits weighing 30–40 g and their quantity in one brush on 5–7 pieces are allocated. The use of detected donors inbreeding will allow creating eggplant varieties of a new type to expand the existing assortment and significantly increase the yield of eggplants culture, especially in conditions of high soil fertility and the use of advanced technologies with water-mineral drip feed.

Ключевые слова: баклажаны, селекция, гибриды, отбор, кистевые сорта.

Keywords: eggplant, breeding, hybrids, selection, brush varieties.

Обоснование

В последнее время очень широко развивается дачно-приусадебное производство продукции, которое заинтересовано в большом ее разнообразии и высоких вкусовых и технологических качествах. С развитием небольших консервных заводов возникла необходимость в изготовлении цельноплодных консервированных овощей в малообъемной таре, и плоды баклажана стали использовать для приготовления различных ассорти с плодами других овощных культур, маринованных консервов типа «грибы», резанных

кружочками сушеных баклажан. Для этого хорошо использовать небольшие плоды длиной 10-15 см, диаметром 1,5-2 см [1, 2].

Была поставлена цель — создание сортов, позволяющих изготавливать оригинальные консервы за счет изменения веса, формы, окраски и размера плода и, кроме того, растущих по 5-7 шт. в одной кисти.

Известно, что урожайность пасленовых культур связана с количеством образующихся кистей на растении, числом плодов в кисти и средним весом плода. Селекционным путем достаточно легко удается получить разный размер или вес плода [5]. Количество кистей на одном растении является варьирующим признаком. Более продуктивно он используется у раннеспелых сортов, у которых кисти на стеблях образуются в междоузлиях чаще, чем у средне- и позднеспелых. Кроме того, увеличение числа плодов в кистях является ведущим фактором повышения урожайности [3, 4].

Результаты

Культура баклажана характеризуется образованием плодов по 1, реже 2 и очень редко 3 в одном узле. Кистевых сортов баклажан, которые бы имели соцветия с образовавшимся на них стабильным количеством, в среднем 3-5 плодов, в практике селекции не было известно. Но среди голландских образцов баклажана нами была обнаружена кистевая его форма, варьирующая по размеру растений, числу и форме плодов, формирующихся на нем. Популяция была разложена на линии, среди которых отобрана стабильная по морфологическим признакам, и на ее основе создан сорт Пальчиковый со сложной кистью, на которой формируется от 5 до 15 плодов, выравненных по размеру и форме. Но его отрицательным качеством является зеленая с горечью мякоть плодов и нестандартная, не очень привлекательная на вид окраска поверхности плодов: зеленая с выраженными грязно-фиолетовыми полосами. Этот сорт мы использовали в качестве донора в гибридизации с сортами, характеризующимися белоснежной мякотью, отсутствием горечи в плодах и фиолетовой или белой окраской его поверхности.

Селекционная работа велась в течение ряда лет и при изучении выравненных селекционных линий F₅, полученных в результате скрещивания сортов Сосулька×Пальчиковый и Пантера×Пальчиковый подтвердилось наследование признаков: окраска поверхности плодов, длина 10-15 см, диаметр 1–1,5 см, количество плодов в кисти 5-7 шт., белоснежная мякоть (Рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Линия Д-58

Рисунок 2. Линия Д-60

Для получения крупноплодных сортов со сложной кистью и привлекательной окраской требуется дополнительная селекция, особенно, на окраску плода.

Получены гибриды кистевых баклажан с возделываемыми крупноплодными сортами. Изучение гибридов F₁ от скрещивания сорта Пальчиковый с сортами Альбатрос, Алмазный и Нижневолжский показало, что малый диаметр плода, зеленая окраска мякоти, а также малое количество образующихся плодов в 1 узле доминируют.

В F₂ удастся отобрать более крупноплодные формы при сохранении кистевого их образования. Крупноплодные растения также удавалось отобрать в последующих поколениях размножаемой исходной формы.

Следует отметить, что число плодов в кисти таких отборах уменьшалось до 3-4, но плоды при этом достигали веса 200-300 г.

Выводы

Исходя из выше изложенного, полагаем, что использование кистевых форм баклажана в качестве доноров для создания сортов с разным размером плода окажется высокоэффективным, особенно на фоне высокого плодородия почвы и использования передовых технологий выращивания.

Список литературы:

1. Авдеев Ю. И., Авдеев А. Ю., Кигашпаева О. П., Иванова Л. М. и др. Оценка и отбор селекционного материала сортов овощных культур. Астрахань, 2011. С. 14.
2. Кигашпаева О. П., Авдеев Ю. И., Катакаев Н. Х, Авдеев Ю. И. Новые направления в селекции баклажана // Актуальные и новые направления в селекции и семеноводстве с.х культур: Материалы Международной научно-практической конференции. Владикавказ. 2012. С. 191-192.
3. Авдеев Ю. И., Авдеев А. Ю., Кигашпаева О. П. Методические разработки, доноры и направления исследований в селекции овощных культур. Астрахань: Нижневолжский экоцентр. 2014. 202 с.
4. Мамедов М. И., Пышная О. Н, Джос Е. А., Шмыкова Н. А. и др. Баклажан *Solanum* spp.. М.: ВНИИССОК. 2015. 264 с.
5. Кигашпаева О. П., Авдеев А. Ю. Новые сорта баклажана для консервирования // Картофель и овощи. 2016. №. 7. С. 35-36.

References:

1. Avdeev, Yu. I., Avdeev, A. Yu., Kigashpaeva, O. P., & Ivanova, L. M. i dr. (2011). Otsenka i otbor selektsionnogo materiala sortov ovoshchnykh kul'tur. Astrakhan', 14.
2. Kigashpaeva, O. P., Avdeev, Yu. I., Katakaev, N. Kh, & Avdeev, Yu. I. (2012). Novye napravleniya v selektsii baklazhana. In *Aktual'nye i novye napravleniya v selektsii i semenovodstve s.kh kul'tur: Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Vladikavkaz.* 191-192.
3. Avdeev, Yu. I., Avdeev, A. Yu., & Kigashpaeva, O. P. (2014). Metodicheskie razrabotki, donory i napravleniya issledovaniy v selektsii ovoshchnykh kul'tur. Astrakhan': Nizhnevolzhskii ekotsentr. 202.
4. Mamedov, M. I., Pyshnaya, O. N, Dzhos, E. A., & Shmykova, N. A. i dr. (2015). Baklazhan *Solanum* spp.. Moscow, VNISSOK. 264.

5. Kigashpaeva, O. P., & Avdeev, A. Yu. (2016). New cultivars of eggplant for canning. *Potato and Vegetables*, (7). С. 35-36.

*Работа поступила
в редакцию 19.02.2019 г.*

*Принята к публикации
24.02.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Кигашпаева О. П., Авдеев А. Ю., Джабраилова В. Ю. Использование доноров ценных признаков при создании новых сортов баклажана // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №3. С. 150-153. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/19>.

Cite as (APA):

Kigashpaeva, O., Avdeev, A., & Ddzhabrailova, V. (2019). The use of donors of valuable feature in the creation of new varieties of eggplant. *Bulletin of Science and Practice*, 5(3), 150-153. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/19>. (in Russian).